
Сабо Кристина Федоровна, заведующая отделом иностранной литературы Научной библиотеки ДВНЗ "Ужгородский национальный университет"
ORCID 0000-0001-9217-5681

УДК 027.7+021:001.895

**СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ВСТАВШИХ НА
ПУТЬ ИННОВАЦИЙ**

К. Ф. Сабо

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

Аннотация: В статье предлагается стратегия разработки и реализации возможностей современных инновационных технологий для более эффективной деятельности вузовских библиотек на пути их дальнейшего развития и совершенствования, основанная на примере европейского опыта.

Ключевые слова: библиотека, информационные технологии, библиотечные инновации, модернизация библиотек, европейский опыт.

В июне 2019 года в одном из колледжей Оксфордского университета (Великобритания)[1; 2] была организована международная конференция, на которой обсуждались проблемы современной образовательной системы и озвучивались новейшие методики и стратегии ее дальнейшего развития.

Среди приглашенных были видные представители высших учебных заведений европейских стран: преподаватели, научные сотрудники, библиотекари, сотрудники по общественным связям и коммуникации. Они представляли результаты многогранной работы в разных сферах, проведенной в их учреждениях, а также инновационные сервисные разработки, успешно внедренные в их вузах. Эта серия мероприятий и выступлений предоставила отличную возможность для получения знаний об инновационных стратегиях развития современных библиотек и библиотечных услуг. Обменявшись опытом с зарубежными коллегами и вернувшись на родину с большим багажом новых знаний, международных связей и новых идей, считаем уместным и необходимым поделиться опытом, полученным в Оксфордском университете, с целью повышения международной репутации наших учебных заведений.

В библиотечной системе всех стран библиотеки высших учебных заведений занимают особое место. И хотя вузовские библиотеки в отличие от публичных, узкоспециализированных и др. имеют свою уникальную задачу, их всех объединяет общая необходимость адаптироваться к радикально изменившимся современным реалиям, а также к новым потребностям и привычкам пользователей. Сегодня с повсеместным распространением Интернета всем библиотекам предстоит решать новые задачи и быть максимально открытыми и доступными для своего читателя.

Как известно, использование традиционных каталогов во всем мире резко сократилось по сравнению с поисковыми системами Интернета. Более того, электронный контент давно уже массово производится за пределами учебных заведений и библиотек. Возможность удаленного пользования библиотечными услугами становится все более важной составляющей, а это требует ускорения всех процессов и максимальной оцифровки имеющихся коллекций. В сложившихся условиях стратегия развития библиотек высших учебных заведений должна быть поставлена на абсолютно новый и гораздо более высокий уровень.

Анализ выборки о деятельности и направлении развития некоторых отечественных библиотек [3; 4; 5; 6] свидетельствует о том, что на данный момент не существует одной четко сформулированной и используемой одновременно всеми общегосударственной модели дальнейшего совершенствования библиотек. Проблема реформирования структуры библиотек и модернизации их работы нередко заключается в том, что автоматизация, внедряемая в библиотеках, зачастую не является заменой

традиционного библиотечного труда новыми прогрессивными технологиями, а лишь дублирует уже имеющиеся функции и становится дополнительным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Поэтому оценка критериев эффективности библиотек неоднозначна и отличается у разных библиотек в зависимости от их уровня и состояния. Ведь в то время как для одних библиотек инновацией является уже сама возможность приобретения компьютеров, другие библиотеки усердно работают над созданием электронного каталога и оцифровки фондов; а третьи, оставив позади эти этапы, уже ищут пути для перехода к полной автоматизации всех библиотечных процессов.

Поскольку специфика библиотек высших учебных заведений заключается в том, что они являются собственностью вуза, который выступает в роли их основного партнера и инвестора, библиотека должна в первую очередь соответствовать долгосрочным целям и задачам своего вуза и обеспечивать его интересы. А это значит, что она полностью зависит от вуза не только в финансовых, но и в стратегических вопросах. Из этого следует, что развитие вузовской библиотеки напрямую зависит от статуса, придаваемого ей вузом. В тех учреждениях, где библиотека рассматривается, как «лицо вуза», на ее развитие и оснащение производятся крупные финансовые затраты, так как от библиотеки требуется решение важных задач, стоящих перед вузом в целом. А в вузах, где основная стратегия направлена на иные, не связанные с библиотекой сферы деятельности, состояние библиотек не является приоритетным и они не всегда способны удовлетворять потребности современного читателя.

Несмотря на то, что в современных условиях увеличения конкуренции на рынке образования университет в своем классическом смысле перестает быть единственно ценным местом для получения знаний, потребность в высшем образовании и дальше остается одним из самых важных аспектов человеческого бытия. В связи с этим происходит масштабная трансформация образовательной системы и стремительно растет значение дистанционного обучения. Одной из ключевых компетенций общества знаний становится информационная грамотность – умение искать, оценивать и использовать информацию в условиях ее непрерывного роста. Для достижения этой цели осуществляется создание новых электронных учебных материалов, которое, кроме всего прочего, требует немалого количества исходных документов. В процессе сбора

материалов для электронного обучения, главными критериями являются универсальность в использовании, хорошее качество и функциональная совместимость различных приложений дистанционного обучения.

Для современного читателя уже не достаточно информации из каталога (пусть даже электронного), потому что сегодняшние пользователи ищут не только текст, но и изображения, музыку, фильмы и прочие материалы на нужную им тематику. Стремительная утрата печатной книгой роли главного источника информации создала необходимость разработки современных инновационных услуг в организации работы библиотеки и повышения уровня публичности для предоставления пользователям максимальной возможности в использовании библиотечных фондов. Если бы в будущем вузовская (да и любая другая) библиотека сохранила исключительно свои традиционные методы и функции, то постепенно она бы превратилась в книжный музей, ее социальная роль значительно бы уменьшилась, и она продолжила бы существовать лишь в качестве хранилища научных ресурсов, опубликованных в традиционных средствах массовой информации. Но вузовская библиотека уже приняла этот вызов современности, собирая, обрабатывая, оцифровывая и обслуживая электронные документы, и благодаря этому сможет подняться на новый уровень и играть центральную роль в образовательной системе государства.

Концепцию инноваций Википедия определяет следующим образом: «Инновация – новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и улучшение качества продукции, востребованное рынком. <...> Инновацией является не всякое новшество или нововведение, а лишь такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы» [7]. Таким образом, традиционные рабочие процессы и услуги библиотеки (как прием и выдача литературы) трудно было назвать инновационными, поскольку в них не хватало творческой идеи и новизны. Однако, изменив способ связи с общественностью, чтобы как можно больше людей воспользовались услугами наших библиотек, мы тем самым уже задействуем инновационные решения.

Услуги вузовской библиотеки в отличие, например, от публичной, не были доступны для всех, поэтому введение инноваций в первую очередь было рассчитано на привлечение максимально широкого круга пользователей. Именно для этого создавались такие инновационные электронные услуги, которые могли бы заинтересовать не только

студентов, аспирантов и научно-педагогический состав вуза, но и тех, кто приходит к нам с целью самообразования, личностного роста и собственных исследований. Каждый библиотекарь хоть раз сталкивался с ситуацией, когда читатель, просматривая традиционный или электронный каталог, выражал свое разочарование по поводу отсутствия в фондах нужной ему публикации или документа. Это и есть та сфера, в которой следует приложить максимальные усилия для создания ценных контентных сервисов, основанных на общих принципах, способных охватывать одновременно несколько коллекций. Самый эффективный способ достичь этого – сотрудничество и координация, а именно, создание общей базы данных с другими библиотеками (которая со временем должна включить в себя и данные архивов, музеев и прочих хранилищ информации).

Как известно, некоторые ведущие библиотеки Украины уже сделали первые шаги к достижению этой цели [8], но из-за отсутствия центральной координации всеобъемлющая общегосударственная база данных, из которой можно было бы запрашивать весь цифровой контент одновременно из всех существующих коллекций, пока еще не существует. Поэтому, первым делом следует инициировать заключение соглашений для загрузки базы данных и выделить рабочий персонал, который будет осуществлять одновременную обработку фондов в нескольких библиотеках, а так же работать над общей каталогизацией и созданием общей базы данных на веб-площадках с легким доступом и упрощенным использованием. Такая централизованная координация обеспечит определение согласованных аспектов отбора и координирование работы. Для более точного планирования следует досконально изучить, какие цифровые документы были уже созданы или собраны различными библиотеками, музеями и архивами. В процессе подготовки необходимо составить список аспектов, которые будут определять приоритеты коллекций для выбора работ, которые необходимо оцифровать в первую очередь. При тщательном рассмотрении приоритетов можно определить направление деятельности по оцифровке на несколько лет вперед и спланировать правильное распределение ресурсов. В ходе подготовительного этапа следует оценить цифровые активы, хранящиеся в основных коллекциях, а затем собранную из базы данных информацию выложить в общий доступ. Так же необходимо создание экспертной комиссии для определения стандартов, которые будут использоваться при

оцифровке и создании метаданных, с учетом международной и отечественной практики. Рекомендации должны принимать во внимание различные особенности дисциплин, поскольку библиотечные единицы и, например, музейные объекты содержат разные данные, и сканируемая книга трактуется иначе, чем музейный объект, отображенный в 3D.

Таким образом, в рамках единой информационной среды вузовских библиотек ключевой задачей станет объединение информационных ресурсов всех библиотек и обеспечение к ним доступа в рамках единого окна. Это потребует реализации единой цифровой среды электронных каталогов вузовских библиотек, объединения их с каталогами всех ведущих государственных библиотек, научных академических центров, архивов и музеев. При этом нормой должна стать интеграция метаданных с сетевыми поисковыми системами для улучшения видимости библиотечных ресурсов и увеличения количества релевантной запросу информации.

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях стратегия развития библиотек высших учебных заведений должна быть поставлена на новый уровень, с необходимостью большего повышения публичности и предоставления максимальных возможностей для читателей в использовании библиотечных фондов. При этом, опираясь на опыт европейских коллег, в первую очередь следует обратить внимание на разработку и развитие современных инновационных услуг, связанных с созданием общенациональной базы данных в сотрудничестве со всеми библиотеками в целом.

Литература:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
2. <http://www.ox.ac.uk/about>
3. <http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Zvit-MO.pdf>
4. http://libkor.com.ua/php/metod_mat_files/analiz_diyalnosti_bibliotek_2017.pdf

5. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2017 рік ; Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. Хмельницький, 2018. 40 с.

6. Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у 2018 році ; уклад. І. В. Бринкіс. Миколаїв : ОБЮ, 2019. 27 с.

7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>

8. <http://www.nbu.gov.ua/partners>

MODERN TASKS AND INNOVATION STRATEGY DEVELOPMENT OF ACADEMIC LIBRARIES

K. Sabo

Uzhhorod National University
Scientific Library

Overview: The article proposes a strategy, based on the example of European experience, for the development and implementation of the capabilities of modern innovative technologies for more effective activities of academic libraries towards of their further development and improvement.

Key words: *library, information Technology, library innovations, library modernization, European experience.*

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ СТАЛИ НА ШЛЯХ ІННОВАЦІЙ

К. Ф. Сабо

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: У статті пропонується стратегія розробки та реалізації можливостей сучасних інноваційних технологій для більш ефективної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на шляху їх подальшого розвитку та вдосконалення, яка заснована на прикладі європейського досвіду.

Ключові слова: бібліотека, інформаційні технології, бібліотечні інновації, модернізація бібліотек, європейський досвід.